

UDC: 616.831.9

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ

Ахмедова Мохинабону Джахонгир кизи
Студентка специальности педиатрия,
Андижанский филиал Кокандского университета

Аннотация: Цель исследования: на основании изучения клиники и отдельных звеньев патогенеза бактериальных гнойных менингитов у детей обосновать патогенетическую терапию, направленную на коррекцию отека головного мозга и иммунологических нарушений.

Abstract: Цель исследования: на основании изучения клиники и отдельных звеньев патогенеза бактериальных гнойных менингитов у детей обосновать патогенетическую терапию, направленную на коррекцию отека головного мозга и иммунологических нарушений

Ключевые слова: бактериальный менингит, неврологические последствия, тугоухость, гидроцефалия, очаговый неврологический дефицит, вакцина, клиничко-лабораторные и морфологические проявления бактериального гнойного менингита, определить патогенетические предикторы и критерии раннего прогноза развития тяжелых и осложненных форм заболевания у больных.

Key words: bacterial meningitis, neurological sequelae, hearing loss, hydrocephalus, focal neurological deficit, vaccine, clinical, laboratory and morphological manifestations of bacterial purulent meningitis, to determine pathogenetic predictors and criteria for early prognosis of the development of severe and complicated forms of the disease in patients.

Введение

Бактериальный менингит — разрушительная инфекция с летальностью до 30% и развитием неврологических осложнений у 50% выживших. Осложнения развиваются из-за высвобождения бактериальных токсинов и иммунного ответа хозяина, что приводит к повреждению нейронов. Факторы, связанные с повышенным риском развития неврологических осложнений, включают молодой возраст, запоздалое проявление и *Streptococcus pneumoniae* как этиологический агент. Вакцинация является основным методом профилактики бактериального менингита и, следовательно, его осложнений. В статье представлен обзор краткосрочных и долгосрочных неврологических

осложнений бактериального менингита, связанных с ними факторов риска, а также доступных вакцин и методов лечения, которые могут снизить риск осложнений.

Детский бактериальный менингит — это тяжелое заболевание, вызванное бактериальной инфекцией мозговых оболочек. Оно связано с высокой заболеваемостью и смертностью. У выживших обычно наблюдаются неврологические осложнения, такие как потеря слуха. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание быстрому распознаванию, своевременному лечению и тщательному наблюдению за детьми с этим заболеванием.

Признаки и симптомы у детей:

- Лихорадка (обычно присутствует, хотя у некоторых тяжелобольных детей наблюдается гипотермия).
- Ригидность затылочных мышц.
- Светобоязнь.
- Головная боль.
- Изменения сенсориума.
- Раздражительность.
- Вялость.
- Анорексия.
- Тошнота.
- Рвота.
- Судороги.
- Кома.

Компоненты оценки бактериального менингита [1] следующие:

- Положительная окраска СМЖ по Граму.
- Абсолютное количество нейтрофилов в СМЖ 1000/мкл или выше.
- Уровень белка в СМЖ 80 мг/дл или выше.
- Абсолютное количество нейтрофилов в периферической крови 10 000/мкл или выше.

Специфические гематологические, рентгенологические (например, компьютерная томография [КТ] и магнитно-резонансная томография [МРТ]) и другие исследования помогают в диагностике. КТ и МРТ могут выявить венрикуломегалию и сглаживание борозд (см. изображение ниже), что может подтвердить диагноз.

Однако для окончательного диагноза требуется люмбальная пункция для обнаружения бактерий и признаков воспаления мозговых оболочек.

Острый бактериальный менингит. На этом аксиальном КТ-снимке без контрастирования видны легкая вендрикуломегалия и сглаживание борозд.

Если причина неизвестна, эмпирические средства могут быть основаны на возрасте ребенка следующим образом:

- < 30 дней: внутривенный ампициллин (для *Listeria monocytogenes*) плюс внутривенный цефалоспорин третьего поколения (т. е. цефотаксим [если доступен], цефтазидим; для стрептококка группы В, *Enterobacteriaceae*) или внутривенный ампициллин плюс внутривенный аминогликозид (в местах с высокой заболеваемостью *Enterobacteriaceae*, продуцирующими бета-лактамазу расширенного спектра).
- 30–60 дней: внутривенное введение цефалоспоринона (например, цефтриаксона), поскольку в этом возрасте могут возникнуть пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*, и менингит, вызванный *Neisseria*, а также ванкомицин (при резистентном *Streptococcus pneumoniae* и/или *Staphylococcus aureus*); рассмотрите возможность назначения ампициллина при подозрении на *Listeria monocytogenes*.

У детей старшего возраста — цефалоспорин (*Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* и *Haemophilus influenzae*) плюс ванкомицин (необходимо добавлять дополнительно из-за возможности развития резистентных *S. pneumoniae* и *Staphylococcus aureus*).

Если на момент обращения есть подозрение на менингоэнцефалит, вызванный вирусом простого герпеса, рассмотрите возможность добавления ацикловира для эмпирического охвата.

Патоген-специфическое лечение:

Окончательная антибактериальная терапия должна основываться на результатах посева и определения чувствительности.

S. agalactiae (GBS) – пенициллин G или ампициллин.

Listeria monocytogenes – ампициллин или пенициллин G +/- аминогликозид.

Streptococcus pneumoniae – пенициллин, цефалоспорин третьего поколения или ванкомицин (конкретика определяется чувствительностью культуры).

Haemophilus influenzae - цефалоспорин третьего поколения; рассмотрите возможность применения дексаметазона непосредственно перед первой дозой антибиотика или вместе с ней.

Neisseria meningitidis – цефалоспорин третьего поколения; ампициллин или пенициллин G можно использовать, если восприимчивы

Enterobacteriaceae - цефалоспорины третьего поколения; ампициллин или пенициллин G можно использовать, если восприимчивы.

Продолжительность терапии:

Продолжительность терапии зависит от патогена и, согласно рекомендациям Американской академии педиатрии и Американского общества инфекционных заболеваний, составляет:

- *Neisseria meningitidis* – 5-7 дней
- Гемофильная палочка - 7-10 дней
- *Streptococcus pneumoniae* - 10-14 дней
- *S agalactiae* (GBS) - 14-21 день
- Аэробные грамотрицательные палочки — 21 день или 2 недели после первой стерильной культуры (в зависимости от того, что дольше)
- *Listeria monocytogenes* - 21-28 дней

Краткосрочные осложнения

Очаговый неврологический дефицит

Очаговый неврологический дефицит относится к набору признаков и симптомов, возникающих в результате поражения, локализованного в определенном анатомическом участке центральной нервной системы [9]. Примерами являются изолированная слабость конечностей или гемипарез, нарушение зрения или речи. По оценкам, они встречаются в 3–14% случаев бактериального менингита [6].

Острые очаговые неврологические нарушения после бактериального менингита обычно возникают вследствие ишемического инсульта, но могут также возникать вследствие субдуральной эмпиемы, абсцесса мозга или внутричерепного кровотечения [7]. Очаговые неврологические нарушения обычно улучшаются в течение нескольких месяцев или лет после первичного инсульта. Абсцессы можно дренировать хирургическим путем, что обычно приводит к полному исчезновению симптомов, в то время как для устранения очаговых дефицитов, вызванных ишемическим событием, требуется больше времени. В недавнем исследовании дети с инсультом после бактериального менингита по сравнению с детьми без инсульта с меньшей вероятностью имели

нормальные результаты неврологического обследования при выписке (21% против 76%) и в течение семилетнего периода наблюдения (31% против 74%) [10]. Очаговые неврологические нарушения, сохраняющиеся после острой инфекции, не являются очень частым осложнением после бактериального менингита в детском возрасте (таблица 2); Однако самая высокая заболеваемость приходится на инфекции, возникающие на первом году жизни [11].

Долгосрочные осложнения

Сенсорная потеря слуха является наиболее широко описанным неврологическим осложнением бактериального менингита [7]. Потеря слуха может развиваться как из-за прямого распространения бактериальных продуктов, так и в результате воспалительной реакции хозяина в мозговых оболочках и цереброспинальной жидкости. Когда бактерии достигают улитки, возникает тяжелый лабиринтит, который приводит к разрыву гемато-лабиринтного барьера и, в конечном итоге, к потере слуха, связанной с менингитом [7]. Примерно у 10% детей с бактериальным менингитом развивается односторонняя или двусторонняя сенсоневральная потеря слуха [5]; у 5% детей развивается двусторонняя тяжелая или глубокая потеря слуха [5]. Потеря слуха является более распространенным осложнением при инфекциях, вызванных *S. pneumoniae* (14–32%), по сравнению с *N. meningitidis* (4–23%) и *H. influenzae* (20%) [12]. Дети с потерей слуха подвержены риску дальнейшего развития нарушений равновесия [13] и задержки речевого и языкового развития [14], и, следовательно, имеют более высокий риск возникновения долгосрочных поведенческих проблем [15].

Обратимая глухота (т. е. временная потеря слуха) была зарегистрирована при долгосрочном наблюдении детей с пневмококковым менингитом [7,13]. Например, исследование, проведенное среди детей с пневмококковым менингитом в Бангладеш, показало, что у 33% детей при краткосрочном наблюдении (30–40 дней) была потеря слуха, но только у 18% была постоянная потеря слуха при долгосрочном наблюдении (6–24 месяца) после больницы. Разница была приписана восстановлению временного нарушения слуха [8].

Всем детям с диагнозом менингит необходимо провести оценку слуха перед выпиской или через 1 месяц после выписки; даже если потеря слуха не подозревается клинически [13]. Крайне важно провести аудиологическую оценку через месяц после постановки диагноза или раньше, если это возможно, поскольку до 90% улитки у детей с потерей слуха из-за менингита может окостенеть, что препятствует надлежащему лечению с помощью кохлеарных имплантов [16].

Детям с эпилептическими расстройствами требуются противоэпилептические препараты, и в идеале они должны находиться под долгосрочным наблюдением невролога [7]. Детям с потерей слуха и/или умственной отсталостью потребуется последующее наблюдение за развитием нервной системы и поддержка развития речи, языка и социального развития. Проблемы с психическим здоровьем и психиатрические проблемы, вероятно, недооцениваются у детей, которым был поставлен диагноз менингит, и периодические оценки психического здоровья соответствующим специалистом должны быть включены в их долгосрочный уход.

Заключение

Дети с бактериальным менингитом подвержены риску развития неврологических осложнений, которые включают очаговые неврологические дефициты, субдуральный выпот, потерю слуха, когнитивные нарушения, судорожные расстройства и гидроцефалию. Необходимо оптимизировать использование имеющихся вакцин и разработать вакцины против патогенов, вызывающих неонатальный менингит (СГБ и *E. coli*). Для детей с диагнозом бактериальный менингит начало антибактериальной терапии без промедления имеет решающее значение для хорошего прогноза и снижения риска развития неврологических осложнений. Пока что стероиды являются единственным препаратом, который может контролировать воспалительную реакцию, но эффективность ограничена определенными ситуациями.

Литература

1. Белобородов, В. Б. Современная антибактериальная терапия гнойных менингитов / В. Б. Белобородов // Антибиотики и химиотерапия. -2006.-№8.-С. 27-34.
2. Воронина, Л. Г. Этиологическая диагностика гнойных бактериальных менингитов у детей на Среднем Урале / Л. Г. Воронина // Эпидемиология и инфекц. болезни. 2005. - № 3. - С. 18-23.
3. Thigpen M.C., Whitney C.G., Messonnier N.E., Zell E.R., Lynfield R., Hadler J.L., Harrison L.H., Farley M.M., Reingold A., Bennett N.M., et al. Bacterial Meningitis in the United States, 1998–2007. *N. Engl. J. Med.* 2011.
4. Kim K.S. Pathogenesis of bacterial meningitis: From bacteraemia to neuronal injury. *Nat. Rev. Neurosci.* 2003;4:376–385.
5. Baraff L.J., Lee S.I., Schriger D.L. Outcome of Bacterial Meningitis in Children a Meta-Analysis. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 1993;12:389–394.

6. Konradsen H.B., Samuelsson S. *Clinical presentation and prognostic factors of Streptococcus pneumoniae meningitis according to the focus of infection. BMC Infect. Dis.* 2005.
7. Lucas M.J., Brouwer M.C., van de Beek D. Neurological sequelae of bacterial meningitis. *J. Infect.* 2016;73:18–27.
8. Saha S.K., Khan N.Z., Ahmed A.S.M.N.U., Amin M.R., Hanif M., Mahbub M., Anwar K.S., Qazi S.A., Kilgore P., Baqui A.H., et al. *Neurodevelopmental Sequelae in Pneumococcal Meningitis Cases in Bangladesh: A Comprehensive Follow-up Study. Clin. Infect. Dis.* 2009;48:90–96.
9. Wippold F.J. *Focal neurologic deficit. Am. J. Neuroradiol.* 2008.
10. Dunbar M., Shah H., Shinde S., Vayalunkal J., Vanderkooi O.G., Wei X.-C., Kirton A. *Stroke in Pediatric Bacterial Meningitis: Population-Based Epidemiology. Pediatr. Neurol.* 2018;89:11–18.
11. Tibussek D., Sinclair A., Yau I., Teatero S., Fittipaldi N., Richardson S.E., Mayatepek E., Jahn P., Askalan R. *Late-Onset Group B Streptococcal Meningitis Has Cerebrovascular Complications. J. Pediatr.* 2015.
12. Dodge P.R., Davis H., Feigin R.D., Holmes S.J., Kaplan S.L., Jubelirer D.P., Stechenberg B.W., Hirsh S.K. *Prospective Evaluation of Hearing Impairment as a Sequela of Acute Bacterial Meningitis. N. Engl. J. Med.* 1984.
13. Sáez-Llorens X., McCracken G.H. *Acute Bacterial Meningitis beyond the Neonatal Period. Elsevier; Amsterdam, The Netherlands: 2008. pp. 284–291.*
14. Yoshinaga-Itano C., Sedey A.L., Coulter D.K., Mehl A.L. *Language of Early- and Later-identified Children with Hearing Loss. Pediatrics.* 1998.
15. Hall W.C., Li N., Dye T.D.V. *Influence of Hearing Loss on Child Behavioral and Home Experiences. Am. J. Public Health.* 2018.
16. Green K., Nichani J., Hans P., Bruce I., Henderson L., Ramsden R. *C096 Cochlear implantation in profound hearing loss following bacterial meningitis in children. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.* 2011.